

8- YO'NALISH. QISHLOQ XO'JALIGIDA BIOLOGIK TADQIQOTLAR

ILDIZ TIZIMINING SUVNI SO'RISHIGA TASHQI SHAROIT OMILLARINING TA'SIRI

Ismoilov Ibrohimjon Xakimjon o'g'li,
Yaquboliyeva Moxichehra Odiljon qizi,
Murodaliyeva Nozima Dilmurodjon qizi

¹Andijon davlat universiteti- ibroximismoilov05@gmail.com

²Andijon davlat universiteti-yaqubaliyevamohichexra...@gmail.com

³Andijon davlat universiteti- murodaliyevanozima@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Ushbu tezsida ildiz tizimining suvni so'rishga tashqi omillarning ta'siri haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Xususan, tuproq namligi, harorat, tuproq tarkibi, yorug'lik miqdori va atmosferadagi nisbiy namlik kabi omillarning ildiz faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Tajriba va nazariy ma'lumotlar asosida suvni so'rish darajasidagi o'zgarishlar tahlil qilinib, o'simliklarning ekologik moslashuv mexanizmlari yoritiladi. Ushbu tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish hamda suv resurslaridan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlari: ildiz, harorat, tuproq, osmotik bosim, apoplast, simplast, transvakuolyar, gidrostatik bosim.

Аннотация: В данной диссертации дается краткий обзор влияния внешних факторов на поглощение воды корневой системой. В частности, изучается, как такие факторы, как влажность почвы, температура, состав почвы, интенсивность света и относительная влажность воздуха, влияют на активность корней. На основе экспериментальных и теоретических данных анализируются изменения уровня водопоглощения и выясняются механизмы экологической адаптации растений. Результаты данного исследования имеют практическое значение при разработке способов повышения урожайности сельскохозяйственных культур и эффективного использования водных ресурсов.

Ключевые слова: корень, температура, почва, осмотическое давление, апопласт, симпласт, трансвакуолярный, гидростатическое давление

Abstract: This thesis provides a brief overview of the influence of external factors on the water absorption of the root system. In particular, the influence of factors such as soil moisture, temperature, soil composition, light intensity, and relative humidity in the atmosphere on root activity is studied. Based on experimental and theoretical data, changes in the level of water absorption are analyzed, and the mechanisms of ecological adaptation of plants are highlighted. The results of this study are of practical importance in developing ways to increase the productivity of agricultural crops and effectively use water resources.

Keywords: root, temperature, soil, osmotic pressure, apoplast, symplast, transvacuolar, hydrostatic pressure.

O'simliklarning to'la suv bilan ta'minlanish jarayonida ildiz tizimi asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ham ildizning rivojlanish jadalligi morfologik va anatomik tuzilishlari tuproqdan suv va suvda erigan mineral elementlarni so'rishga moslashgan. Bunga tashqi omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Harorat ildizning suvni so'rish tezligiga ta'sir qiladigan eng muhim omillaridan biridir. Agar tuproq harorati pasaya boshlasa, ildizning suvni so'rish qobiliyati ham susaya boradi. Bu hodisani kuzatish uchun o'simlik o'sib turgan tuvak atrofini muz bilan o'rab qo'yish kerak. Ko'p o'tmay o'simlik so'liy

boshlaydi. Chunki tuproq soviganda ildizlarga juda ham sust boradigan suv o‘simlikdan bug‘lanib sarflanadigan suv miqdorini qoplay olmaydi. Tuvak me‘yoriy haroratga o‘tkazilsa, o‘simlik avvalgi holatiga qaytadi. Past haroratda suvni so‘rish qobiliyatining pasayishi hujayra protoplazmasi qovushqoqlik darajasining oshib ketishi tufayli ro‘y beradi deb tushuntiriladi. Tuproq harorati keskin pasayganida, o‘simlikning so‘lishi natijasida hamma fiziologik jarayonlar ham buziladi: og‘izchalar yopiladi, transpiratsiya va fotosintez jarayonlari keskin pasayadi. Mineral elementlarning yutilishi ham to‘xtab qoladi.

Bunday xolat uzoqroq davom etsa, o‘simliklar nobud bo‘lishi mumkin. Suvning ildizga kirish tezligiga havodagi kislorod miqdori ham ta‘sir etadi. Hujayra protoplazmasi suvni harakatta keltirish uchun ma‘lum miqdorda energiya sarflaydi, bu energiya esa nafas olish jarayonida hosil bo‘ladi. Shuning uchun ham zich tuproqli, qatqaloqli yoki uzoqroq muddatga suv bilan qoplangan yerlarda o‘simliklar yaxshi rivojlana olmaydi va nobud bo‘ladi. Chunki bunday yerlarda kislorod etmay qoladi va natijada ildizlarning nafas olishi sekinlashadi yoki to‘xtab qoladi. Hujayralarda modda almashinuv jarayoni ham buziladi, natijada spirtlar, uglevodlar va organik kislotalar to‘plana boshlaydi[1.2].

Protoplazmaning osmotik xususiyatlari ham o‘zgarib ketadi. Shuning uchun ham tuproqqa yaxshi ishlov berib, agrotexnik tadbir-choralarni to‘g‘ri qo‘llash va aeratsiya ta‘minotiga erishish ildizlarning faolligini oshiradi. Ildizning suvni so‘rish va harakatta keltirish qobiliyatiga tuproq eritmasining konsentratsiyasi va pH darajasi ham ta‘sir etadi. Ildiz hujayrasi shirasining konsentratsiyasi tuproq eritmasi konsentratsiyasidan yuqori bo‘lsagina suv ildizga so‘rila boshlaydi. Aks holda ildiz tuproqdan suv olish u yoqda tursin, o‘zida mavjud suvni ham yo‘qotishi mumkin. Shuning uchun ham sho‘r tuproqlarda faqat osmotik bosimi yuqori o‘simliklar (sho‘ralar va boshqalar) yashay oladi. Chunki ularning hujayralarida tuz to‘planish hisobiga osmotik bosim juda yuqori bo‘ladi.

Tuproq eritmasining pH juda past (2-3, ya‘ni nordon reaksiyaga ega) bo‘lgan eritmalaridan ko‘pchilik o‘simliklarning ildizlari suvni o‘zlashtirmaydi. Reaksiya neytral darajaga yaqinlashgani sari suvning o‘zlashtirilishi ham faollasha boradi. Ildiz bosimi o‘simlikka tuproqdagi suv va minerallarni so‘ruvchi tukchalar orqali o‘tadi. Ildiz bosimi ksilemaning suv olishiga imkon beruvchi omillardan biridir. Havo namlik bilan to‘yingan va transpiratsiya kam bo‘lsa, ildiz bosimi ta‘sirida ildizlarga kiradigan ortiqcha suv barglardagi gidadotlardan chiqariladi. Bu holat damlama deb ataladi. U nam iqlim sharoitida ko‘rinadi[3.4].

Suv po‘stloq to‘qimalari hujayralari orqali uch xil, ya‘ni apoplast, simplast va transvakuolyar yo‘l bilan harakatlanadi.

Apoplast-bu suvni hujayra devorlari orqali harakatlanishidir. Bu yerda suvni harakatiga qarshilik juda kam. Bu harakat rizoderma ildiz tukchalari po‘stidan boshlanib endoderma hujayralarigacha davom etadi. Endoderma hujayralarining po‘sti juda qalin (Kaspari belbog‘i) va suv o‘tkazmaydigan hujayralar qatlami bor. Ularni ichida maxsus suv o‘tkazuvchi hujayralar bor. Ular ksilema hujayrasi bilan tutashgan. Suv o‘tkazuvchi hujayralarining sitoplazmasiga o‘tadi va simplast yo‘li bilan o‘tkazuvchi naylargacha davom etadi.

Simplast-bu suvni hujayra sitoplazmasi orqali harakatlanishidir. Bu yerda suv osmos qonunlari asosida harakatlanadi. Suvning simplast harakatida qisman ATF energiyasi ham sarflanishi mumkin degan fikrlar ham mavjud. Suv ildiz tukchalaridan simplast yo‘li bilan o‘tkazuvchi naychaga harakatlanadi.

Transvakuolyar - bu suvning hujayra shirasi orqali harakatlanishi bildiradi. Suvni kirishi va harakatlanishi hujayra shirasining osmotik bosimiga bog‘liq bo‘ladi. Osmotik bosim katta bo‘lsa, hujayraning so‘rish kuchini oshiradi. Natijada suv ksilema naylariga o‘tadi va ularda pastdan yuqoriga itaruvchi gidrostatik bosim hosil qiladi. Bu ildiz bosimidir. Suvning yaqiniga tashiluvini haqida bir qancha fikrlar mavjud. Ammo, bu fikrlar hozircha aksioma emas. Ildiz bosimi o‘tsimon o‘simliklarda 1-3 atm, yog‘ochli ya‘ni ikki urug‘pallali o‘simliklarda esa biroz yuqori bo‘ladi. Kesilgan va yaralangan poya va novdalardan masalan erta bahorda tok novdasidan eritmaning oqishi bu ildiz bosimining yaqqol misolidir. Ushbu hol o‘simliklarning yig‘lashi deb ham ataladi. Kungaboqar va qovoq o‘simligida yig‘lash hodisasi yaqqol aniqlansa, archada deyarli sezilmaydi.

Ajralib chiqayotgan shirani yig'ish va kimyoviy analiz orqali ayrim o'simliklar uchun ildiz faoliyati haqida gapirish mumkin[5].

Vegetatsion uslubda tuvakchalarda o'stirilgan o'simliklar havoda nam ko'p bo'lgan atmosferali sharoitga joylaganda ma'lum vaqtdan keyin (2-3 soat o'tgach) ularning barg uchlarida suv tomchilarini kuzatish mumkin[6]. Bu ham ildiz bosimi borligidan dalolat beradi. Bunda suv tomchilari tomchilab oqib ularning o'rnida yangilari hosil bo'lib turadi. Bunday holatni guttatsiya deb ataladi[7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdukarimov A., Yusupov T. (2011). O'simliklar fiziologiyasi amaliyoti. Toshkent: Fan.
2. Agrios G.N. (2005). Plant Pathology. 5th edition. Academic Press.
3. Beknazarov B.N., Xo'jayev A. (2009). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
4. Beknazarov B.N., Xo'jayev A. (2013). O'simliklar fiziologiyasidan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent: O'quv qo'llanma.
5. Taiz L., Zeiger E. (2010). Plant Physiology. 5th edition. Sunderland: Sinauer Associates.
6. Xolmatov A., Toshxo'jayev A. (2007). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
7. Yo'ldoshev A., Salimov M. (2001). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.